

netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society

Grant Agreement number: 727066

WYRED Stakeholder Questionnaire

Italian Version

Any dissemination of results must indicate that it reflects only the author's view and that the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains

Copyright This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727066

Unless officially marked PUBLIC, this document and its contents remain the property of the beneficiaries of the WYRED Consortium and may not be distributed or reproduced without the express approval of the Project Coordinator.

H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016

Grant Agreement number: 727066

1st November 2016 – 30th September 2019

WYRED Stakeholder Questionnaire

Italian Version

Document description			
Filename	WYRED_Stakeholder_Questionnaire_Italian_version.1		
Type	R		
Dissemination level	PU		
DOI	10.5281/zenodo.398805		
Document contributors			
Version No.	Name, Institution	Role	Last update
1	WYRED Consortium	Author	14 /03 / 2017

Tabella dei Contenuti

1	Introduzione	4
2	Questionario	4
3	Riferimenti	8

1 Introduzione

I giovani hanno un ruolo chiave da giocare nella nostra società, in quanto sono frequentemente portatori di nuovi comportamenti, modi d'essere e di intendere il mondo, e dal momento che rappresentano la società del futuro i loro punti di vista e le loro percezioni dovrebbero essere prese in considerazione. Tuttavia, non sono ben rappresentati e le loro voci non sono sentite con la conseguenza che per il mondo della ricerca e della politica risulta difficile identificare e comprendere le loro esigenze.

Il progetto WYRED (García-Peñalvo, 2016; García-Peñalvo & Kearney, 2016) creerà la cornice per il dialogo e la ricerca all'interno della quale i giovani e i giovanissimi possono esprimere ed esplorare le questioni chiave che loro reputano importanti. L'obiettivo è di dare ai giovani la voce e fornire una piattaforma (García-Peñalvo & Durán-Escudero, 2017) dalla quale possono comunicare le loro prospettive agli altri. La categoria "altri" include: insegnanti, genitori e familiari, altri giovani e specialmente i decisori politici che sviluppano legislazione, particolarmente per quello che concerne i bisogni dei minori e dei giovani in relazione alla società digitale.

Uno degli obiettivi centrali di WYRED è di prendere in considerazione la prospettiva di un'ampia varietà di *stakeholders* dall'inizio del progetto. Per questa ragione siamo a chiedervi di condividere con noi questo breve questionario (cinque minuti) offrendoci i vostri spunti su quello che reputate importante per i minori e i giovani oggi.

Grazie mille!

2 Questionario

Sesso:

- Femminile
- Maschio
- Altro (si prega di specificare)
- Preferisco non rispondere

Anno di nascita (aaaa): _____

Professione (es. insegnante, giovane lavoratore, manager...): _____

Campo di attività (es. materia di insegnamento/livello, ambito di lavoro):

Paese: _____

Domanda 1:

Dal suo punto di vista, quali temi sotto elencati sono considerati i tre più importanti per i minori e i giovani oggi? Si prega di aggiungere altri temi se reputa che ci siano altre priorità da includere tra i tre temi più importanti.

- Educazione/Istruzione
- Identità
- Famiglia e amici
- Situazione lavorativa, impiego
- Globalizzazione
- Ineguaglianze
- Cambiamenti climatici, ambiente
- Migrazioni
- Sicurezza/Terrorismo
- Nuove tecnologie
- Salute

Altro, si prega di aggiungere (se si vuole introdurre un tema diverso fra i tre più importanti)

Domanda 2:

Di seguito la selezione di alcune questioni specifiche viste dalla gente come rilevanti per i minori e i giovani oggi. Quali tre considera come più importanti? Oppure, ci sono altre questioni che non sono state incluse e che invece reputa più importanti?

- Giochi online
- Discriminazione di genere
- La sicurezza in internet (sicurezza dei dati, privacy e anonimato)

- Interrelazione tra il mondo online e la vita reale
- Cyber-bullismo
- Sessualizzazione nei media
- Distinzione tra i fatti, "finti" fatti e opinioni
- Immagine di sé stessi, consapevolezza e fiducia in sé stessi
- I traguardi formativi dei gruppi marginalizzati
- Ruolo degli amici, gruppi tra pari e/o familiari

Altro, si prega di aggiungere (se si vuole introdurre una questione diversa fra le tre più importanti)

Domanda 3:

*Secondo la sua esperienza, quali sono **i temi più trascurati (dal governo e/o media)** che affliggono I minori e I giovani oggi?*

Si prega di aggiungere: _____

Domanda 4:

Nel WYRED I minori e I giovani esploreranno domande molto specifiche. Di seguito si riportano alcuni esempi. Si prega di aggiungere se si vuole introdurre una domanda diversa fra le tre più importanti

- Gli smartphones dovrebbero essere consentiti in classe?
- Quali sono gli stereotipi sui bambini e le bambine nella mia società?
- Come le nuove tecnologie stanno cambiando il sistema sanitario nella mia zona?
- I social media (es., Facebook, Google+...) sono una fonte di informazioni affidabile?
- I giovani con background migratorio come sono integrati nelle scuole nella mia zona?
- Che cosa significa essere rifugiato?
- Come possono usare/come usano i giovani le applicazioni per la condivisione delle foto (es. Instagram, Flickr...)?
- Come possono esprimere/come esprimono le loro opinioni i giovani nella mia comunità?
- Quali incomprensioni hanno gli adulti circa i giovani di oggi?

- Quali sono i fattori che causano maggiore stress ai giovani?
 - In che misura i giovani nelle scuole possono esprimere le loro opinioni in modo critico?
 - Quali cambiamenti/migliorie potrebbero essere fatti agli spazi di gioco e agli spazi sociali?
 - Altro, Si prega di aggiungere se si vuole introdurre una domanda diversa fra le tre più importanti*
-

*WYRED crede nel potere dei giovani, e nel far sentire la loro voce.
Se condivide questo approccio con noi, si unisca!
Aiuti i giovani ad esplorare le questioni che per loro sono importanti.*

Entrate a far parte della comunità WYRED!

Se è interessato/a ad entrare nella comunità WYRED è pregato/a di compilare i campi di seguito con i dettagli personali e vi contatteremo quanto prima.

(In caso contrario, preme il tasto "Invio")

Nome dell'organizzazione:

Campo di attività /Branchia dell'Organizzazione:

Web:

Paese:

Persona di contatto:

Ruolo nell'organizzazione:

E-Mail:

Invio

Grazie!

3 Riferimenti

- García-Peñalvo, F. J. (2016). The WYRED Project: A Technological Platform for a Generative Research and Dialogue about Youth Perspectives and Interests in Digital Society. *Journal of Information Technology Research*, 9(4), vi-x.
- García-Peñalvo, F. J., & Durán-Escudero, J. (2017). *Interaction design principles in WYRED platform*. Paper presented at the HCI INTERNATIONAL 2017, Vancouver, Canada.
- García-Peñalvo, F. J., & Kearney, N. A. (2016). Networked youth research for empowerment in digital society. The WYRED project. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)* (pp. 3-9). New York, NY, USA: ACM.